

О КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА «DIGITAL NORTH EAST 2022» В ШТАТЕ НАГАЛЕНД

ABOUT THE CONCEPT OF THE DIGITAL NORTH EAST 2022 PROJECT IN NAGALAND STATE

КИСЕЛЕВА СОФЬЯ ОЛЕГОВНА,
студентка,

Российский государственный гуманитарный университет.

KISELEVA SOFYA OLEGOVNA,
student,

Russian State University for the Humanities.

В статье рассматриваются основные пункты программы Digital Northeast 2022, реализующие правительством индийского северо-восточного штата Нагаленд, целью которого заключается в превращение штата в общество с цифровыми возможностями и передовой экономикой. Показаны инициативы правительства в ликвидации безграмотности среди населения штата, инициативы по модернизации, цифровизации штата и планомерного развития его инфраструктуры, экономического стимула и внедрению инновационных систем. Автор приходит к выводу, что за последние десятилетия правительству штата удалось осуществить цифровую революцию для ликвидации безграмотности населения посредством внедрения электронного управления, продвижение индустрий, связанных с информационными технологиями, продвижение электронных платежей и др.

The article deals with the main points of the Digital Northeast 2022 program implemented by the Nagaland government, the Indian northeastern state. The program's goal is to transform India into a society with digital opportunities and advanced economy. We can observe the government's initiatives to eliminate illiteracy among the population of the state, initiatives to modernize, digitalize the state and systematically develop its infrastructure, economic incentives and introduce innovative systems. The author concludes that over the past decades, the Nagaland state government has been able to carry out a digital revolution to eliminate the illiteracy of the population through the introduction of electronic government, the promotion of industries related to information technology, the promotion of electronic payments, etc.

Ключевые слова: *цифровизация, ликвидация безграмотности, Нагаленд, программа Digital Northeast 2022, информационные технологии, правительство.*

Key words: *digitalization, eradication of illiteracy, Nagaland, Digital Northeast 2022 program, information technology, government.*

Введение
1 июля 2015 года премьер-министром Индии Нарендрой Моди была запущена кампания по цифровизации страны *Digital India* с целью обеспечения доступности индийским гражданам государственных услуг в электронном виде за счет улучшения онлайн-инфраструктуры, расширения возможностей подключения к Интернету и предоставления стране цифровых возможностей в области технологий. Таким образом правительство Моди обозначило планы по подключению сельских районов к высокоскоростным интернет-сетям,

куда также входят: развитие безопасной и стабильной цифровой инфраструктуры, предоставление государственных услуг в цифровом виде и всеобщая цифровая грамотность. Реализация программы цифровизации *Digital India* возложено на Правительственную организацию Индии *Bharat Broadband Network Limited* (BBNL). Наше исследование нацелено на выявление факторов развития распространения цифровизации в штате Нагаленд. В задачи исследования входят: обзор основных пунктов правительственной программы «Цифровая Индия» и «Цифровизация Северо-востока 2022», решение правительственных инициатив по штату Нагаленд. Теоретическая база исследования основана на материалах индийских масс-медиа и законодательства штата Нагаленд.

Правительственные проекты «Цифровая Индия» и «Цифровизация Северо-Востока 2022»

Важнейшим проектом для распространения цифровизации в Индии является правительственный проект *Digital India*, анонсированный в 2015 году, с запуска которого цифровые ресурсы получили большой стимул к развитию. Министерство электроники и информационных технологий, совместно с Министерством развития Северо-Восточного региона, Государственным департаментом телекоммуникаций Индии, Департаментом информационных технологий северо-восточных штатов и прочими неправительственными организациями сформулировали концепцию для проекта «*Digital North East 2022*» [2, 2013], которая должна превратиться в четкий план действий для каждого северо-восточного штата. Для этого потребуется тесное сотрудничество всех Министерств, Департаментов, отвечающих за развитие северо-восточных штатов. Как заявлено на официальном сайте программы, *Digital India* – это флагманский проект правительства Индии, ставящий перед собой цель превратить Индию в страну с цифровыми возможностями и экономикой знаний как высшего этапа развития постиндустриальной экономики и инновационной экономики, для которой характерны информационное общество или общество знаний [9, 2013]. Согласно определению Всемирного Банка, существуют 4 столпа экономики знаний: 1) образование и обучение, необходимые для подготовки сотрудников с соответствующей квалификацией, 2) информационная инфраструктура, которая сможет обеспечить эффективный обмен, распространение и обработку информации, 3) экономический стимул и благоприятный институциональный режим, способные обеспечить необходимые условия для инвестиций в эту сферу и поддержки предпринимательства, 4) инновационные системы, в которых исследовательские центры, университеты, предприятия другие структуры будут работать над расширением существующей базы. Всемирный Банк также подчеркивает, что для любого государства, желающего развивать экономику знаний, необходимо соблюдать все эти пункты [9, 2013].

История вопроса

Digital India – на данный момент самая масштабная программа в плане цифровизации, активно спонсируемая государством. Однако в штате Нагаленд и раньше было реализованы некоторые проекты в этом направлении. Первой инициативой к продвижению цифровизации на северо-востоке страны можно назвать организацию в 1976 году Национального Центра Информатики (*National Informatics Centre*). Правительство Индии решило, что для дальнейшего экономического роста и социального развития необходим системный подход к усовершенствованию информационных систем и использованию информационных ресурсов, а также внедрения компьютерной системы поддержки принятия решений, разработанной на основе информатики. Это положило бы путь к облегчению планирования и реализации программ государственных министерств и департаментов. Организация Объединенных Наций, а в частности Программа Развития Объединенных Наций, поддержала инициативу Центрального Правительства Индии по созданию Национального Центра Информатики (далее – НЦИ) и в 1976 году предоставила финансовую помощь в размере 4.4 миллиона долларов США [7, 2022]. За все время своего существования Национальный Центр Информатики играл важную

роль катализатора и помощника в создании обществ знаний, которые могут использовать знания для получения конкурентного преимущества, используя возможности, предоставляемые цифровыми технологиями как на уровне государства, так и на уровне регионов. В результате этого в государственное управление Индии было внедрено много информационных и коммуникационных технологий.

Нагаленд считается одним из самых удаленных штатов во всей Индии, труднопроходимая местность, сложный климат делают его очень проблематичным для выполнения конструкторских работ. Статус штата Нагаленд получил 1 декабря 1963 года, став 16-м штатом Индии. В нем проживает 1,9 миллиона человек с одиннадцатью районами, состоящими из 16 племен и различных подплемен, у которых есть свои языки и диалекты. За период 49 лет между сельскими и городскими районами существует огромный цифровой разрыв. Информационные технологии совсем недавно достигли этого крайнего состояния и быстро распространяются в городских районах, однако среди сельского населения по-прежнему наблюдается ограниченное проникновение Интернета и отсутствие компьютерных знаний. Таким образом, присутствие Национального Центра Информатики в штате приобретает еще большую значимость. В штате НЦИ был установлен в 1989 году, и с тех пор районные центры НЦИ полностью функционируют во всех частях штата. НЦИ расположен в столице штата – городе Кохима, откуда осуществляется координация работы всех районных центров, а также коммуникация с правительством. НЦИ положил начало развитию культуры информационных технологий в Нагаленде в начале 1990х годов тем, что проложил в штате общенациональную спутниковую компьютерную сеть связи. И сейчас она обеспечивает услуги электронной почты, доступ в Интернет, средства передачи файлов, автоматизацию делопроизводства, разработку компьютерной информационной системы управления (*Management information system – MIS*), а также размещение государственных веб-сайтов и приложений и т. д. Таким образом, НЦИ помог сделать штат Нагаленд частью «глобальной деревни». Термин «глобальная деревня» был введен Маршаллом Маклюэном, канадским мыслителем в 1960-х годах для описания феномена культурной глобализации – одновременного сокращения и расширения мировой культуры из-за всепроникающего технического прогресса, который позволяет мгновенно обмениваться культурой [4, 2009]. Маклюэн указывал на ежедневное производство и потребление медиа, изображений и контента глобальной аудиторией. В своих книгах «Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего» и «Понимание средств коммуникации: внешние продолжения человека» Маклюэн показывает, как в результате Земной шар «сжался» до размеров «деревни» и наступило время имплозии, мгновенная интерактивная передача сообщений из любой точки мира в любые другие стала в принципе возможной, и в этой связи стали появляться всё более качественные программные продукты [4, 2009].

Решение проблемы

За последние несколько лет от правительства Нагаленда исходило много инициатив по модернизации, цифровизации штата и планомерного развития его инфраструктуры. Власти и на местном уровне, и на государственном, понимают, что без соответствующего уровня образования северо-восточным штатам не удастся добиться желаемого уровня цифровизации, а также ликвидации безграмотности для дальнейшего развития региона. Правительство штата Нагаленд поставило цель полностью ликвидировать безграмотность среди населения к 2030 году. На данный момент процент грамотности держится в районе 79%. По данным журнала *The Economic Times*, руководство штата намеревается взять под более пристальный контроль обеспечение школьного образования для населения, помимо разработки планов по улучшению инфраструктуры, позволяющей получить образование. Главный министр штата г-н Нейфиу Рио недавно развернул программу "*Nagaland SDG Vision 2030 – Leaving no one behind*" (Видение Целей устойчивого развития Нагаленда на период до 2030 года), включающую в себя кратко, средне и долгосрочные стратегии по достижению 17 Целей Устойчивого

Развития, выдвинутых ООН: 1) ликвидация нищеты; 2) ликвидация голода; 3) хорошее здоровье и благополучие; 4) качественное образование; 5) гендерное равенство; 6) чистая вода и санитария; 7) недорогостоящая и чистая энергия; 8) достойная работа и экономический рост; 9) индустриализация, инновации и инфраструктура; 10) уменьшение неравенства; 11) устойчивые города и населенные пункты; 12) ответственное потребление и производство; 13) борьба с изменением климата; 14) сохранение морских экосистем; 15) сохранение экосистем суши; 16) мир, правосудие и эффективные институты; 17) партнерство в интересах устойчивого развития [10]. Целью программы является предоставление равных возможностей к получению всех уровней образования [6, 2021]. Что касается реализации *Digital India* в Нагаленде, то она происходит в рамках программы *Digital Northeast 2022*. Организация выделила 8 пунктов, составляющие зону цифрового продвижения.

- 1) Цифровая инфраструктура;
- 2) Цифровые услуги;
- 3) Максимизация индивидуального потенциала с помощью цифровых технологий;
- 4) Продвижение производства электроники;
- 5) Продвижение индустрий, связанных с информационными технологиями;
- 6) Продвижение электронных платежей;
- 7) Компьютерная безопасность;
- 8) Цифровые инновации и стартапы [3, 2013].

В июле 2015 года в столице штата г. Кохима была проведена Неделя цифровой Индии (*Digital India Week*). Программа была организована Департаментом Развития Сельской Местности, Национальным Центром Информатики и Государственным Центром штата Нагаленд. Важнейшей целью мероприятия было заявлено сохранение связи между государственными организациями, ответственными за развитие соответствующих отраслей и гражданами. Ведущую роль в организации проекта играли Департамент Развития Сельской Местности, так как наиболее активно программа реализуется в селах Индии, затрагивая жителей отдаленных от крупных городов районов. В рамках *Digital India Week* ученики старших школ Нагаленда также имели возможность поучаствовать в конкурсе по тематике программы [8, 2016].

Компания IBM India (*International Business Machines, India*) объявила о сотрудничестве с отделом школьного образования Нагаленда, чтобы внедрить цифровое обучение в более чем 250 средних и высших средних школах. Учебная программа «IBM Stem» (наука, технология, инженерия и математика) согласует и дополняет усилия штата по обеспечению качественного образования. Программа предлагает помощь более чем 12 000 школьникам, обучающихся в 8-10 классах, получить доступ к свободному владению цифровыми технологиями, обучению навыкам кодирования. Сотрудничество является частью трехлетней программы между IBM и правительством Нагаленда с QUEST Alliance – некоммерческим трастом, вооружающих молодых людей навыками 21-го века, обеспечивая самообучение и YouthNet – некоммерческой организацией в качестве партнера по реализации, направленной на расширение участия девочек и женщин в карьере обучения программы «IBM Stem». Программа также будет направлена на то, чтобы дать возможность почти 1400 учителям в участвующих школах привлекать и обучать учащихся вычислительному мышлению [5, 2022].

В 2016 году Департамент Информационных Технологий и Коммуникаций совместно с Национальным институтом разумного правительства организовали Программу повышения квалификации чемпионов (*Champions Skill Enhancement Programme*), позволяющую молодежи Нагаленда в течение недели пройти обучение по широкому спектру вопросов, касающихся электронного управления – применения информационных технологий для предоставления государственных услуг, обмена информацией, коммуникационных транзакций, интеграции

различных автономных систем между правительством и гражданином, между правительством и бизнесом [8, 2016].

Цифровая революция открывает много возможностей для развития, однако в северо-восточном регионе Индии она может столкнуться с некоторыми препятствиями, ввиду особенностей климата и местности: к примеру, подземный волоконно-оптический кабель вряд ли будет эффективен в районах, подверженным оползням, поэтому для Нагаленда более результативны будут беспроводные и спутниковые технологии, являющиеся также более высокотехнологичными и дорогостоящими [8, 2016]. Немаловажным для цифровизации штата в инфраструктуре в 2018 году стало обучение по работе с программным обеспечением для информации о делах (*Case Information Software – CIS*) версии 3.0 и использованию системы видеоконференций между судами и тюрьмами: как подготовить документы, свидетели, как зафиксировать судебное заседание по делу и как сохранить цифровые доказательства по делу и сделать резервную копию сеанса. Слушатели также были проинформированы о том, как Верховный суд Индии сыграл важную роль в адаптации различных технологий, включая систему видеоконференций, в качестве средства помощи судам и общественности в отправлении правосудия [3, 2013].

Нагаленд недавно стал первым штатом в Индии, который внедрил программу Национального приложения e-Vidhan (NeVA). Во время недавней сессии Ассамблеи в штате к каждому столу для законодателей были прикреплены планшеты или электронные книги. Теперь члены Законодательного собрания Нагаленда могут использовать электронные устройства для участия в заседаниях Палаты представителей, использовать электронику для облегчения работы, включая автоматизацию процессов законотворчества, отслеживание решений и документов, цифровой обмен информацией. Программа NeVA полностью исключает процесс отправки уведомления/запроса на сбор данных. В приложении есть защищенная страница, на которой каждый член Палаты может отправлять вопросы и другие уведомления. Проект направлен на объединение всех законодательных органов страны. Технические и финансовые положения должны создать цифровые архивы унаследованных данных, которые будут доступны для членов и граждан, которые смогут осуществлять поиск по ним через мобильное приложение и веб-сайт [1, 2022].

Заключение

Нагаленд, отдаленный северо-восточный штат Индии, совсем недавно был неизвестен внешнему миру, однако благодаря Интернету и другим формам информационных технологий штат сегодня стал частью глобальной деревни. Сегодня в жизнь нагов вторглись различные средства массовой информации. Тем не менее, между сельскими и городскими районами существует огромный цифровой разрыв. Информационные технологии совсем недавно быстро распространяются в городских районах, однако среди сельского населения по-прежнему наблюдается ограниченное проникновение Интернета и отсутствие компьютерных знаний. Правительство Нагаленда предприняло много мер по развитию цифровизации в штате: программы внедрения электронных библиотек, стратегии для эффективного предоставления цифровых образовательных услуг учащимся, учителям и институтам в Нагаленде, внедрение электронного документооборота в судебной системе и для законодателей штата, сайты социальных сетей также используются для создания социальных изменений в обществе.

Работа выполнена в рамках проекта РГГУ "Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемии (на примере штата Нагаленд, Индия)" (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ») в 2021-2022г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dharmaraj, Samaya. Nagaland Legislative Assembly First to Go Paperless in India. 2022. URL: <https://opengovasia.com/nagaland-legislative-assembly-first-to-go-paperless-in-india> (дата обращения: 26.11.2022).
2. Digital North East / Digital India. 2015. URL: <https://www.digitalindia.gov.in/content/digital-north-east-2022> (дата обращения: 26.11.2022).
3. Digitalization under eCourts Project Nagaland/ Morung Express. 2013. URL: <https://morungexpress.com/digitalization-under-ecourts-project-nagaland> (дата обращения: 26.11.2022).
4. Dixon V.K. Understanding the Implications of a Global Village. Inquiries. 2009, Vol. 1 No. 11. URL: <http://www.inquiriesjournal.com/articles/1681/understanding-the-implications-of-a-global-village> (дата обращения: 27.11.2022).
5. IBM To Impart Digital Skill To 12,000 Girl Students In Nagaland. Outlook. 2022. URL: <https://www.outlookindia.com/national/ibm-to-impart-digital-skill-to-12-000-girl-students-in-nagaland-news-188467> (дата обращения: 27.11.2022).
6. Nagaland plans to attain 100 per cent literacy by 2030/ Economic Times. 2021. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/nagaland-plans-to-attain-100-per-cent-literacy-by-2030/articleshow/85803213.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst (дата обращения: 26.11.2022).
7. Nagaland State Centre / National Informatics Centre. 2022. URL: <https://nagaland.nic.in/profile> (дата обращения: 26.11.2022).
8. 'Skill India' digital meet in Nagaland/ The Times of India. 2016. URL: <https://timesofindia.indiatimes.com/tech-news/skill-india-digital-meet-in-nagaland/articleshow/53602795.cms> (дата обращения: 26.11.2022).
9. The Four Pillars of the Knowledge Economy/ World Bank. 2013. URL: <https://web.worldbank.org/archive/website01503/WEB/0CO-10.HTM> (дата обращения: 26.11.2022).
10. Цели в области устойчивого развития. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals> (дата обращения: 26.11.2022).

© Киселева С.О., 2022.